

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824437>

Ткебучава И.Г.

Старшие преподаватели СамГУ им. Ш. Рашидова

Аннотация.

С принятием православия в 988 г. на Русь пришли лучшие достижения греческой и византийской культуры. В этих условиях стала активно развиваться церковная литература. В самом начале XII в. (1113 г.) монахом Киево-Печерского монастыря Нестором создается «Повесть временных лет», по праву считающаяся одним из самых замечательных произведений древнерусской культуры. В конце XII в. появляется великий памятник древнерусской литературе «Слово о полку Игореве».

Ключевые слова.

Золотым веком, русской литературе, тематика, великий памятник

Аннотация.

С принятием Православия в 988 г. на русские не пришли к лучшим достижениям греческой и византийской культуры. В этих условиях активно развивается церковная литература. В самом начале XII в. (1113 г.) монахом Киево-Печерского монастыря Нестором создается "Повесть временных лет", по праву считающаяся одним из самых замечательных произведений древнерусской культуры. В конц., XII в. Появляется «Слово о полку Игореве».

Ключевые слова.

Золотой век, русская литература, тема, великая память.

XV столетие – время расцвета жанра агиографии или житие. Это жизнеописание различных святых, патриархов, монахов. В конце XV или в начале XVI века была превращена в «Житие» легенда о Петре и Февронии Муромских. Это трогательная история любви князя и дочери простого бортника, ставшая символом вечной любви. В этот же период возрождается интерес к произведениям, рассказывающим о путешествиях в дальние страны – «хождениям». Самым интересным и оригинальным произведением этого жанра следует признать «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который интересно и простыми словами описал все увиденное в путешествии по Кавказу, Персии, Индии, Турции, Крыму.

Событием огромной важности было возникновение книгопечатания на Руси. Первую точно датированную русскую печатную книгу «Апостол» выпустили в 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Золотым веком русской литературы стал век XVIII, разделивший литературу на три направления. Первым из них стал классицизм – направление в искусстве и литературе, для которого характерны высокая гражданская тематика, а также единство места, времени и действия. Своего расцвета классицизм достигает в творчестве Михаила Ломоносова, Гавриила Державина, Сумарокова и др. Другим направлением в русской литературе стал реализм. Здесь самый крупный след оставил Денис Иванович Фонвизин – автор бессмертной комедии «Недоросль». Третье направление – сентиментализм – отмеченное повышенным интересом к человеческим чувствам, эмоциональному восприятию окружающего мира. Значительное влияние на формирование литературного процесса XVIII века оказал защитник и популяризатор идей Петра I – Феофан Прокопович. Под влиянием его проповедей, насыщенных злободневным политическим материалом, формируются взгляды Антиоха Кантемира и развивается просветительская деятельность В. К. Тредиаковского. Острая социально-политическая сатира Антиоха Кантемира 1720-х – 1730-х годов, которая не могла быть напечатана при его жизни, ознаменовала собой появление неофициальной литературы в Российской империи. В поэзии в это время отмечается кризис силлабической системы, на смену которой в конце 30-х – 60 гг. XVIII века пришла силлабо-тоническая система стихосложения (поэтическая реформа В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова). Подлинной писательской школой стал журнал «Полезное увеселение», издававшийся М. М. Херасковым в 1760–1762 гг. при Московском университете. Через него прошли все виднейшие дворянские поэты и писатели додержавинской эпохи – представители школы А. П. Сумарокова. В творчестве последнего, впервые в русской литературе, была поставлена проблема гражданина и общества, личного достоинства человека. Примерно с XVIII столетия историческая наука в России выделилась в самостоятельную область знания. Но и в XVIII, и в XIX веках сохраняется ее близость к художественной литературе. Ряд историков (М. В. Ломоносов, И. М. Карамзин) были одновременно и писателями. Некоторые произведения чисто исторического характера (например, «История государства Российского» Н. М. Карамзина) имеют несомненные художественные достоинства. Одной из характерных черт русской литературы был

немеркнувший интерес ее творцов, великих писателей, к историческому прошлому своего народа, своей страны, тесно связанный с их неослабным вниманием к историческим судьбам всего человечества. В этом отчетливо и ярко проявились такие присущие русской литературе качества, как народность и гражданственность. Нельзя правильно отразить жизнь, чувства и мысли народа, не зная пройденного им сложного исторического пути, не осознав всего того, чем он жил, что радовало и печалило его в течение многих веков, что определило его быт и характер. Наконец, всему творчеству классиков русской литературы присущ историзм. Это значит, что даже в художественных произведениях, повествующих о современной писателю действительности, события и герои произведений предстают на фоне большого исторического полотна. Кроме того, большинство русских писателей интересовались проблемами не только русской, но и всемирной истории. Многие из них (И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев) подолгу жили за границей, были свидетелями важнейших событий современной им европейской жизни (франко-прусская война 1870–1871 годов, Парижская коммуна и пр.). Эти события наводили писателей на размышления о прошлых и грядущих судьбах человечества. И. С. Тургенев сыграл большую роль в развитии культурных связей между Россией и странами Запада, содействуя распространению достижений русской исторической науки за границей. Классики русской литературы XIX в. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и русские писатели XX века, представляющие собой гордость русской литературы, связаны своим творчеством с самыми значительными страницами русской истории.

Заключение: Человек с самого детства связан живыми нитями с историческими судьбами страны, где он рожден, того общества, которое его воспитывает и которое, в свою очередь, испытывает на себе воздействие мировой истории. Когда-то история, публицистика и литература были вообще нерасчленимы. Достаточно назвать древние летописные своды, в частности «Повесть временных лет», в «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище». Это сочинения одновременно и исторические, и литературные, и публицистические.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб. : Наука, 1997–2006. – в 15 т. (Т. 1 : XI–XII века – Т. 15 : XVII век) (Оригинальные тексты древнерусских литературных произведений с синхронными переводами на современный русский язык и научными комментариями). Электронная версия издания, публикация Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Научная и образовательная
2. Баевский В. С. История русской литературы XX века. – М.: Языки русской культуры, 1999.
3. Большакова А. Ю. Литературный процесс сегодня: pro et contra (статья первая) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2010. – № 5 – Филология.
4. Большакова А. Ю. Русская литература на рубеже XX–XXI веков: новые приоритеты (статья вторая) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2011. – № 3 (май – июнь).